

INGLIZ TILI O`QITISHDA INTERFAOL DOSKADAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Kuchkinov Khudaybergan Khidirovich

Termiz davlat muhandisli va agrotexnologiyalar universiteti

O`zbek tili va adabiyoti kafedrasida o`qituvchisi

Tel: +998915760740

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbga yo`naltirilgan talabalarga Ingliz tili o`qitishda interfaol doskadan foydalanish afzalliklari to`g`risida ma`lumotlar keltirilgan. Dars jarayonida **kompyuter, internet va multimediya, interfaol doskalardan unumli foydalanish dars sifatini oshishiga olib keladi.**

Kalit so`zlar: kompyuter, internet, multimediya, interfaol doska, kognitiv aloqa

ADVANTAGES OF USING INTERACTIVE BOARD IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Abstract. This article provides information on the advantages of using an interactive whiteboard in teaching English to career-oriented students. Effective use of computer, Internet and multimedia, interactive whiteboards in the course of the lesson leads to an increase in the quality of the lesson.

Key words: computer, Internet, multimedia, interactive board, cognitive communication

Zamonaviy dunyoning asosiy xususiyatlaridan biri - axborot va texnologik rivojlanish sur'atlarining tezlashishi. Xozirgi zamon o'qituvchilari, doimo taraqqiyot bilan birga bo'lishimiz kerak. Hozirgi kunda ta'limning asosiy maqsadi bolalarni bilim olishga o'rgatishdir. O'qituvchilar zamonaviy talabalariga olingan bilimlarni amaliyotda ijodiy qo'llashga yordam beradigan shart-sharoitlarni yaratishi kerak. Kasbga yo`naltirilgan talabalar uchun interfaol o'qitish texnologiyalaridan foydalanib dars o`tish eng yashi samara beradi. Interfaol ta'lim tushunchasi va texnologiyasi o'zaro ta'sir fenomeniga asoslanadi (inglizcha interaction - o'zaro ta'sir, bir-biriga ta'sir qilish). O'quv jarayonida shaxslararo kognitiv aloqa va uning barcha sub'ektlarining o'zaro ta'siri sodir bo'ladi. Interfaol ta'lim texnologiyasi deganda biz o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tashkil etish usullari tizimini tushunamiz, bu

pedagogik jihatdan samarali kognitiv aloqani kafolatlaydi, buning natijasida larning ta'lim faoliyatida muvaffaqiyat qozonish va o'zaro boyitishi uchun sharoit yaratiladi. motivatsion, intellektual, hissiy va boshqa sohalar. Interfaol metodika o'quv jarayonini ham o'qituvchi, ham talaba uchun faol qilish imkonini beradi. U o'qitishning an'anaviy shakllari bilan raqobatlashmaydi. Uning maqsadi ta'limning barcha shakllarini birlashtirishdir. Interfaol usullardan foydalanish o'qituvchiga har bir o'quvchining faoliyatini bog'lash imkonini beradi (o'zaro munosabatlarning butun tizimi paydo bo'ladi: o'qituvchi - talaba, o'qituvchi - auditoriya, talaba - auditoriya, talaba - talaba, guruh - guruh), uning ta'lim faoliyati va shaxslararo munosabatlarni bog'lash. kognitiv aloqa. Interfaol usullardan foydalanish tarbiyaviy ishning barcha sohalarida izchil ijobiy natijalar beradi. Bu imkon beradi:

1. Talabalarning og'zaki va yozma javoblari o'rtasidagi izchillikka erishish;
2. O'rganilayotgan material to'g'risida standartlashtirilgan idrokni shakllantiradi;
3. Ta'lim faoliyatining yuqori sur'atlarini ta'minlash imkonini beradi;
4. Nafaqat talabaning bilimini, balki uning intellektual rivojlanish darajasini ham xolisona baholash imkonini beradi.

Biroq, agar interfaol metodologiya o'zining "to'g'ri" shaklida qo'llanilsa, u pedagogikaning zamonaviy tendentsiyalariga mos kelmaydi va natijada o'z maqsadlariga erisha olmasligi mumkin. Ushbu muammoni Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan interfaol ta'lim bilan birgalikda qo'llash orqali bartaraf etish mumkin, bu sizga talabalarning auditoriyadagi faoliyati shakllarini diversifikatsiya qilish, bolaga yangi narsalarni mustaqil ravishda tushunish imkoniyatini berish va kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi.

Interfaol doska sizga ishning frontal shaklini diversifikatsiya qilish va uni an'anaviy sinf tizimida individual ish bilan birlashtirish imkonini beradi. Interfaol doskadan foydalanish o'qituvchiga ko'rgazmali materialni ko'rsatishni samaraliroq boshqarish, guruhlarda ishlashni tashkil etish va o'rganilgan materialni nazorat qilish imkonini beradi. Elektron interaktiv doska talabalarni o'quv jarayoniga bema'lol jalb qiladi. Doska bilan ishlash, bolalar o'z qobiliyatlarini osongina va ishonchli tarzda ochib berishadi. Auditoriyada hech kim befarq qolmaydi; barcha mavzular qulay va qiziqarli bo'ladi. Talabalar chet tili darslarida "Ranglar, fasllar,sonlar,oila,sayoxat,sport,kasblar" mavzularini o'rganishda interfaol doskadan

unumli foydalanishadi. Lug'at bilan ishlashda ular so'zlarni harakatga keltiradilar, so'zlardan gaplar tuzadilar va so'zlarga etishmayotgan harflarni kiritadilar. Ammo ID faqat o'qitish vositasi bo'lib, darsda asosiy narsa o'quvchilarning interaktiv faoliyatini tashkil etishdir.

Talabalarning faoliyati har xil bo'lishi mumkin. Auditoriyadagi identifikator talabalar e'tiborini jalb qilishning qimmatli usuli bo'lib, bu boshlang'ich til o'rganuvchi talabalar uchun juda zarurdir. Shuni ham ta'kidlash kerakki, interfaol usullardan foydalanish nafaqat jiddiy tayyorgarlikni, balki kompyuterda yaxshi ishlashni ham talab qiladi.

Xulosa qilib, kompyuter, internet va multimediya, interfaol doskalarda dars o'tish imkoniyati yaratildi. Interfaol doskalardan foydalanish sharoitida talabalar telegazetalardan, televizordan ma'lumot olishadi, o'zlari intervyular o'tkazadilar va telekonferensiyalar o'tkazadilar. Ushbu texnologiyaning ustuvor yo'nalishi ta'lim jarayonini o'qituvchidan talabaga yo'naltirishdir.

Adabiyotlar:

1. Abdurashidova, A. N. (2022). Yangi o'zbekistonda chet tillarni ommalashtirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. *World scientific research journal*, 9(1), 63-70.
2. Uktamovna, x. L. (2021). Teaching communication technologies in modern foreign languages. *Central Asian Journal of theoretical & applied sciences*, 2(6), 53-56.
4. 5. Uktamovna, k. L. (2022). Use of multimedia for the Implementation of various methods of learning. *Innovative Technologica: methodical research journal*, 3(10), 64-69.